

RELATO DE EXPERIÊNCIA: USO DE SIMULADORES DO *PHET* NO ENSINO DE SELEÇÃO NATURAL NO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO

Tamara Kelly da Silva¹, Laís Oliveira Bernardo Fonseca²

Resumo: Durante o estágio supervisionado realizado no 3º ano do Ensino Médio em uma escola pública, foi desenvolvido um projeto didático utilizando os simuladores interativos do *PhET*, com ênfase no simulador “Seleção Natural”, como estratégia para o ensino dos conteúdos de Biologia. A turma era composta por aproximadamente 30 alunos, apresentando diferentes perfis de aprendizagem. O projeto buscou aprimorar a compreensão do conteúdo por meio de estratégias didáticas mais dinâmicas. A avaliação levou em conta o envolvimento e a assimilação dos conceitos trabalhados. As observações evidenciaram que as estratégias didáticas mais dinâmicas utilizadas no projeto contribuíram para aprimorar a compreensão do conteúdo e estimular o pensamento científico dos estudantes. Dessa forma, o projeto evidenciou a importância de metodologias que tornem o ensino mais significativo, favorecendo a construção do conhecimento e aproximando os estudantes dos conceitos científicos de maneira mais efetiva.

Palavras-chave: Simuladores Educacionais. Ensino de Biologia. Seleção natural. Metodologias ativas. Tecnologia Educacional.

1 INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado constitui um momento fundamental na formação inicial do professor, pois possibilita a vivência da prática docente e a articulação entre teoria e prática (Silva e Gaspar, 2018). No curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, esse componente curricular permite ao licenciando observar, planejar, executar e avaliar atividades pedagógicas, desenvolvendo competências indispensáveis à atuação profissional.

E no contexto do estágio, o conteúdo referente à Seleção Natural fazia parte do planejamento pedagógico do 3º ano do Ensino Médio (vale ressaltar que esse conteúdo era parte de revisão para vestibulares). No ensino de Biologia, a Seleção Natural constitui um dos principais mecanismos responsáveis pela evolução das espécies, explicando como as características mais favoráveis à sobrevivência e à reprodução tendem a se tornar mais frequentes ao longo das gerações (Darwin, 2004; Futuyma; Kirkpatrick, 2017).

A abordagem desse conteúdo na Educação Básica é fundamental para que os estudantes compreendam a diversidade biológica, os processos de adaptação e as

transformações ocorridas nos seres vivos ao longo do tempo. Além disso, o estudo da Seleção Natural contribui para o desenvolvimento do pensamento científico, ao estimular a observação, a análise de evidências e a formulação de explicações sobre os fenômenos naturais.

Nesse sentido, o uso das tecnologias digitais no ensino tem se consolidado como importante aliado do processo educativo. Moran (2015) destaca que as tecnologias promovem maior engajamento, autonomia e participação dos estudantes. Entre essas ferramentas, os simuladores virtuais do *PhET* Interactive Simulations, desenvolvidos pela Universidade do Colorado, permitem a exploração de fenômenos científicos por meio da experimentação interativa, favorecendo a aprendizagem significativa (Wieman *et al.*, 2010).

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de aplicação de um projeto didático utilizando os simuladores do PhET, em especial o simulador “Seleção Natural”, no ensino do conteúdo de Evolução no 3º ano do Ensino Médio.

2 DESENVOLVIMENTO

O estágio supervisionado foi composto pelas etapas de reconhecimento da escola, observação das aulas, planejamento da regência, regência propriamente dita, elaboração e aplicação do projeto didático com uso dos simuladores do *PhET*.

2.1 Reconhecimento da escola e período de observação

Durante o estágio o primeiro passo foi realizar o reconhecimento onde seria realizado o estágio. Logo no início, o diretor e a coordenadora da escola juntamente com o supervisor, realizou-se uma reunião prévia, onde aconteceu o alinhamento de horários e turmas, e foi explicado também o funcionamento da escola. Essa parte foi bastante importante, pois, ajudou a entender o contexto em que a escola está inserida e como ela organiza suas atividades pedagógicas.

No período de observação, foi possível acompanhar as aulas de Biologia do 3º ano do Ensino Médio, analisando as metodologias utilizadas, a participação dos estudantes e as principais dificuldades de aprendizagem. Percebeu-se que os alunos apresentavam dificuldades na compreensão de conteúdos relacionados à Evolução, especialmente no que se refere aos mecanismos da seleção natural, o que evidenciou a necessidade do uso de estratégias didáticas mais dinâmicas.

2.2 Planejamento e período de regência

No período de regência, a estagiária assumiu a condução das aulas, seguindo o planejamento da professora supervisora e os conteúdos previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O conteúdo trabalhado foi Seleção Natural. As aulas foram planejadas de forma a integrar teoria e prática, por meio de aulas expositivas dialogadas, resolução de questões e uso de recursos digitais. Considerando o perfil da turma e as

dificuldades observadas, optou-se pela utilização do simulador do PhET como estratégia central do projeto didático.

2.3 Projeto didático: Uso do Simulador *PhET* Seleção Natural.

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a compreensão dos conceitos de seleção natural, adaptação e variabilidade genética. O simulador foi apresentado durante a aula com o auxílio de um projetor digital disponibilizado pela escola. Inicialmente, a estagiária realizou uma explicação introdutória dos conceitos básicos do conteúdo. Em seguida, deu-se início à utilização do simulador, no qual foram manipuladas variáveis como a cor dos coelhos, a presença de predadores, as mudanças ambientais e a disponibilidade de alimento, possibilitando a observação dos efeitos dessas alterações sobre a população ao longo das gerações, tais constatações podem ser observadas nas Figuras 1, 2, 3, 4.

Durante a atividade, os alunos preencheram uma ficha de observação (Quadro 1), respondendo questionamentos como:

Quadro 1 - Ficha de observação

1. Quais características foram favorecidas ao longo do tempo?
2. Como o ambiente influenciou a sobrevivência da população?
3. O que pode ser compreendido sobre adaptação e seleção natural?

Fonte: Elaborado pela autora.

A ficha de observação teve como finalidade orientar a análise dos estudantes durante a realização da atividade com o simulador, estimulando a reflexão sobre os principais conceitos abordados. Por meio das questões propostas, os alunos puderam relacionar as alterações observadas na população com os fatores ambientais, compreendendo como determinadas características são favorecidas ao longo do tempo em função da seleção natural. Esse instrumento possibilitou, ainda, a sistematização das observações feitas durante a simulação, contribuindo para uma melhor compreensão dos processos de adaptação e variabilidade genética.

Figura 1 - Geração 0

Fonte: <https://phet.colorado.edu/>

A Figura 1 refere-se à geração inicial da simulação, momento em que ainda não haviam sido realizadas intervenções nas variáveis do ambiente, caracterizando o cenário inicial antes da aplicação de quaisquer alterações experimentais.

Figura 2 - Geração 1

Fonte: <https://phet.colorado.edu/>

Observa-se na Figura 2 a presença de coelhos com diferentes características de pelagem (claros e escuros), distribuídos pelo ambiente, o que evidencia a variabilidade genética inicial da população. Nesse momento, ainda não há a atuação de fatores seletivos, como a presença de predadores ou a limitação de alimento, conforme indicado no painel lateral do simulador. Essa configuração inicial permite que os estudantes acompanhem, ao longo das gerações, como as mudanças ambientais e os fatores de seleção influenciam a sobrevivência, a reprodução e a frequência das características na população.

Figura 3 - Geração 2

Fonte: <https://phet.colorado.edu/>

A partir da Geração 2 (Figura 3), foi ativada no simulador a opção referente à presença de lobos, introduzindo um novo fator seletivo no ambiente. Com essa alteração, passou a existir a ação da predação sobre a população de coelhos, influenciando diretamente a sobrevivência dos indivíduos.

Figura 4 - Geração 2

Fonte: <https://phet.colorado.edu/>

Na Figura 4 há presença dos predadores possibilitou aos alunos observar como determinadas características, como a coloração da pelagem, passaram a oferecer maior ou menor vantagem adaptativa, evidenciando, na prática, a atuação da seleção natural ao longo das gerações.

Figura 3 - Geração 3

Fonte: <https://phet.colorado.edu/>

A partir da Geração 3, foi acionada no simulador a opção de comida limitada, introduzindo um novo fator restritivo às condições do ambiente. Essa modificação reduziu a disponibilidade de recursos alimentares para a população de coelhos, intensificando a competição entre os indivíduos. Com isso, foi possível observar que apenas os organismos com características mais favoráveis conseguiram sobreviver e se reproduzir com maior eficiência, evidenciando como a escassez de recursos atua como um importante fator de seleção natural, influenciando a dinâmica populacional ao longo das gerações .

Figura 4 - Geração 4

Fonte: <https://phet.colorado.edu/>

Na Geração 4, foram ativadas simultaneamente as opções de presença de lobos e de comida reduzida, intensificando as pressões seletivas sobre a população de coelhos.

Figura 4 - Geração 4

Fonte: <https://phet.colorado.edu/>

A atuação conjunta da predação e da escassez de recursos alimentares aumentou significativamente a taxa de mortalidade dos indivíduos menos adaptados às novas condições ambientais. Essa combinação de fatores permitiu aos alunos observar de forma mais evidente como múltiplos agentes seletivos podem atuar simultaneamente, tornando o processo de seleção natural mais intenso e acelerando as mudanças na composição da população ao longo das gerações.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As observações realizadas durante a aplicação do simulador evidenciaram que as mudanças nas condições ambientais influenciaram diretamente a sobrevivência e a distribuição das características na população de coelhos, confirmando pressupostos centrais da teoria da seleção natural. Segundo Darwin (1859), indivíduos que apresentam características mais vantajosas em determinado ambiente tendem a sobreviver e deixar maior número de descendentes, promovendo alterações graduais nas populações ao longo das gerações. Tal princípio pôde ser visualizado pelos alunos ao observarem, por exemplo, a influência da presença de predadores e da escassez de alimento sobre a dinâmica populacional.

A introdução da presença de lobos como fator seletivo possibilitou aos estudantes compreenderem, na prática, a ação da predação como agente de seleção natural. De acordo com Mayr (2008), a seleção natural atua por meio da eliminação diferencial dos indivíduos menos adaptados, favorecendo a permanência daqueles que apresentam características vantajosas em determinado contexto ambiental. Da mesma forma, a limitação de alimento intensificou a competição intraespecífica, conforme descrito por Dobzhansky et al. (1977), reforçando a ideia de que a disponibilidade de recursos é um dos principais fatores reguladores das populações naturais.

Os registros feitos na ficha de observação indicaram que os alunos compreenderam que a adaptação não ocorre de forma intencional, mas como resultado

da sobrevivência diferencial dos indivíduos mais aptos. Essa compreensão está de acordo com o que defendem Ridley (2006) e Futuyma (2009), ao afirmarem que a adaptação é consequência direta da ação contínua da seleção natural sobre a variabilidade genética existente nas populações.

Do ponto de vista pedagógico, os resultados observados demonstram que o uso de simuladores como recurso didático favorece a visualização de processos abstratos da evolução, tornando os conceitos mais compreensíveis. Moran (2015) destaca que as tecnologias digitais possibilitam maior interação com o conteúdo, promovendo aprendizagens mais significativas. Além disso, segundo Ausubel (2003), a aprendizagem ocorre de forma mais eficaz quando o novo conhecimento pode ser relacionado a experiências concretas, o que foi proporcionado pela simulação das condições ambientais no ambiente virtual.

Dessa forma, os resultados obtidos corroboram estudos que apontam o uso de recursos tecnológicos como estratégia eficiente no ensino de Biologia, especialmente em conteúdos como Evolução e Seleção Natural, que tradicionalmente apresentam maiores desafios de compreensão pelos estudantes (Valente, 2014; Mendes; Araújo, 2018).

CONCLUSÃO

A utilização do simulador de seleção natural contribuiu para a compreensão dos conceitos de variabilidade genética, adaptação e seleção natural, ao possibilitar a visualização dos efeitos das mudanças ambientais sobre a sobrevivência das populações. A atividade mostrou-se uma estratégia didática eficaz para tornar o ensino mais dinâmico e favorecer a articulação entre teoria e prática no estudo da evolução.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano, 2003.

BRASIL. **Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

DARWIN, C. **A origem das espécies**. São Paulo: Martin Claret, 2004. (Obra original de 1859).

DOBZHANSKY, T. *et al.* **Evolução**. São Paulo: Ed. da USP, 1977.

FUTUYMA, D.J. **Evolução**. Ribeirão Preto: FUNPEC, 2009.

KRASILCHIK, M. **Prática de ensino de Biologia**. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2008.

MAYR, E. **Isto é Biologia**. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

MORAN, J. M. **A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá**. Campinas: Papirus, 2015.

RIDLEY, M. **Evolução**. Porto Alegre: Artmed, 2006.

SILVA, H. I.; GASPAR, M. Estágio supervisionado: a relação entre teoria e prática na formação docente. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, 2018.

VALENTE, J. A. O uso de tecnologias na educação. Campinas: UNICAMP, 2014.

WIEMAN, C. *et al.* **PhET**: Interactive simulations for teaching and learning physics. *The Physics Teacher*, 2010.